

ISSN: 2181-4066

DOI Journal 10.56017/2181-4066

JOPAPS

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Volume 1, Issue 4

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 4-СОҢ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-4

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-4

ТОШКЕНТ - 2023

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2023-4>

Бош муҳаррир:

Нишонова З. – психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов О. Ғ. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори

Таҳририят аъзолари:

Абдужаббарова М. – педагогика фанлари номзоди, доцент

Абдурахимов Қ. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори

Акмалов А. – педагогика фанлари номзоди, доценти

Акрамова Ш. – педагогика фанлари доктори, профессор

Алиев М. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори

Джураев Д. – педагогика фанлари доктори

Душанов Р. – психология фанлари номзоди, доценти

Негматовна Г. – педагогика фанлари номзоди, доцент

Разакова Р. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори

Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори

Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори

Тўйчиева С. – психология фанлари номзоди, доцент

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Педагогика фанлари

O'RINOVA Feruzaxon O'ljayevna

Farg'ona davlat universiteti

Pedagogika fanlari nomzodi, dotsent

MADRAXIMOVA Mohiraxon Imomaliyevna

Farg'ona davlat universiteti

Maktabgacha ta'lim yo'nalishi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7805114>

МАКТАБГАЧА КАТТА YOSHDAGI BOLALAR NUTQINI TADQIQ ETISH MASALALARIGA DOIR

ANNOTATSIYA

Maktabgacha yoshdagi bola nutqini rivojlantirishning asosiy vazifasi bola tomonidan ona tilining har bir yosh bosqichi uchun belgilangan normalari va qoidalarini o'zlashtirilishi hamda uning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirishdan iboratdir. Ushbu maqolada maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tillarini o'rganishdagi nutqini rivojlantirishda o'yinning ahamiyatiga oid masalalar atroflicha yoritilgan.

Kalit so'zlar: til va nutq madaniyati, nutqning tovush madaniyati, leksik takrorlash, muloqot, nutqiy ko'nikma, nutqiy malaka, nutqiy taqlid, namunali til, nutqiy tarbiya.

К ВОПРОСАМ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ

АННОТАЦИЯ

Основной задачей развития речи дошкольника является овладение нормами и правилами родного языка для каждого возрастного этапа ребенка и развитие его коммуникативных способностей. В данной статье подробно освещаются вопросы, связанные со значением игры в развитии речи дошкольников при изучении языка.

Ключевые слова: язык и культура речи, звуковая культура речи, лексический повтор, общение, речевые навыки, речевые навыки, речевое подражание, образцовый язык, речевое воспитание.

ON THE ISSUES OF RESEARCHING THE SPEECH OF PRE-SCHOOL CHILDREN

ANNOTATION

The main task of preschool child speech development is to master the norms and rules of the mother tongue for each age stage of the child and to develop his communicative abilities. In this article, the issues related to the importance of the game in the development of the speech of preschool children in language learning are covered in detail.

Key words: language and speech culture, sound culture of speech, lexical repetition, communication, speech skills, speech skills, speech imitation, exemplary language, speech education

Tilga o'rgatish, nutqni rivojlantirish nafaqat lingvistik sohada (bolaning til ko'nikmalarini - fonetika, leksika, grammatikani egallab olishi), balki bolalarning o'zaro hamda kattalar bilan muloqotini shakllantirish sohalarida ham ko'rib chiqilmoqda. Shundan kelib chiqqan holda, e'tiborga molik vazifa nafaqat nutq madaniyatini, balki muloqot madaniyatini ham shakllantirishdan iborat bo'ladi.

Fanning turli yo'nalishlari vakillarining asarlari to'g'ri yo'lga qo'yilgan kommunikatsiyaning nutqni rivojlantirishda qanchalik muhim ahamiyatga ega ekanligini isbotlab bermoqda.

Maktabgacha yoshdagi bola nutqini rivojlantirishning asosiy vazifasi bola tomonidan ona tilining har bir yosh bosqichi uchun belgilangan normalari va qoidalarini o'zlashtirilishi hamda uning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirishdan iboratdir. Qayd etish lozimki, bir xil yoshdagi bolalarning nutqiy darajasi bir-biridan mutlaqo farq qilishi mumkin.

Maktabgacha yoshda nutqni o'stirish va rivojlantirish (ona tilini egallash) o'z tabiatiga ko'ra ko'p qirrali jarayon hisoblanadi. U aqliy rivojlanish bilan uzviy bog'langan, chunki insonning rivojlangan tafakkuri - bu nutqiy, til, so'z-mantiqiy tafakkurdir. Nutqiy rivojlanish, tilni egallash va aqlni, bilishni rivojlantirish o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik tafakkurni rivojlantirish uchun tilning qanchalik muhim ahamiyatga egaligidan dalolat bermoqda.

Shu bilan birga nutqiy (til) va intellektual rivojlanishdagi o'zaro bog'liqlikni teskari yo'nalishda - intellektidan tilga qarab ham ko'rib chiqish zarur. Bunday yondashuvni shartli ravishda intellektning til (lingvistik) funksiyasini tahlil qilish, ya'ni intellekt, fikrlash faoliyatining tilni egallashdagi ahamiyatini aniqlash sifatida ham belgilash mumkin [1].

Ayniqsa, ravon nutqni, ya'ni mazmunli, mantiqiy, izchil nutqni shakllantirishda nutqiy va intellektual rivojlanish o'rtasidagi uzviy aloqa yanada aniqroq ko'rinadi. Biron-bir narsa haqida tushunarli qilib so'zlab berish uchun hikoya obyektini (predmet, voqeani) aniq tasavvur qilish, tahlil qila olish, asosiy xususiyat va sifatlarni tanlab olish, predmet bilan hodisalar o'rtasida turli nisbatlarni (sabab-oqibat, vaqt) o'rnata olish lozim. Bundan tashqari, ushbu fikrni ifodalash uchun eng maqbul so'zlarni tanlay olishni, oddiy va qo'shma gaplarni tuzishni bilish, alohida gaplar va fikrlarning bo'laklarini bog'lash uchun turli vositalardan foydalanish zarur. Ona tilini to'laqonli egallash, til qobiliyatlarini rivojlantirish maktabgacha yoshdagi bola shaxsini to'laqonli shakllantirishning o'zagi hisoblanadi.

Maktabgacha katta yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda erishilgan asosiy natijalar tengdoshlar bilan muloqot asosiy o'rin egallaydigan muloqot sohasidagi chuqur o'zgarishlar bilan bog'liq. Bola katta yoshdagi odamdan ko'ra o'z tengdoshini afzal ko'ra boshlaydi. Birga o'ynayotgan o'rtog'iga qaratilgan nutq kattalar bilan bo'lgan nutqdagiga nisbatan mazmunliroq bo'lib boradi. Sherik bilan dialog muvofiqlashtirilgan predmetli va nutqiy harakatlar tusiga ega bo'ladi. Bola endi qo'shnisining e'tiborini o'ziga jalb qilishni biladi, uning o'zi o'rtoqlarining ishlari va fikrlari bilan qiziqadi.

Maktabgacha katta yoshdagi bolalar nutqining funksiyalari ko'p qirralidir. Bunda bola nutqdan atrofdagilar bilan muloqot o'rnatish, o'ziga, o'z ishlari va kechinmalariga e'tiborni jalb qilish, bir-birini tushunish, sherigining xulqiga, fikr va hissiyotlariga ta'sir qilish, o'z faoliyatini yo'lga qo'yish, o'zining va birga o'ynayotgan o'rtoqlarining harakatlarini muvofiqlashtirish uchun foydalanadi. Nutq atrofdagilar haqidagi bilimlarning muhim manbai, tabiat, narsalar va kishilar olami haqidagi tasavvurlarni qayd etish vositasi, bilish faoliyatining vositasi bo'lib xizmat qiladi. Maktabgacha katta yoshdagi bola uchun nutq obyektiv munosabatlarning alohida sohasi bo'lib, bola ularni so'zlar, tovushlar, qofiyalar, ma'nolar bilan o'ynash orqali anglab yetadi.

Bola o'zining amaliy, bilish va shaxsiy ehtiyojlarini qondirish uchun o'zida mavjud bo'lgan barcha vositalardan va noixtiyoriy vaziyatlarda fikr bildirishdan, nonutqiy vositalardan (imo-ishoralardan, mimika va harakat) va bevosita nutqning o'zidan foydalanadi. Nutqning barcha turlari va shakllari til shaxsining takrorlanmas individual portretini hosil qilgani holda o'zaro birgalikda mavjud bo'ladi.

Dialogni rivojlantirish faqatgina nutqning muayyan kompozitsion shaklini o‘zlashtirishdan iborat bo‘lib qolmay, balki u bolaning ijtimoiy jihatdan rivojlanishi va uning shaxsi shakllanishining muhim tarkibiy qismi bo‘lib ham hisoblanadi. Dialogik muloqot nafaqat xabar qilishga (intelektual mazmundagi xabarga) va o‘z manfaatlariga yo‘naltirilishini, balki sherigining mavqesini, uning manfaatlari, istak-xohishlari va kayfiyatini ham hisobga olishni nazarda tutadi. Dialogda nutqiy harakatlarni muvofiqlashtirish to‘g‘ridan-to‘g‘ri sherigini tushuna olish, uning nuqtai-nazarini qabul qilishni bilishga ham bog‘liqdir. Bunday tajribani bolalar o‘zaro uyushgan faoliyatda (birgalikda yasash, rasm chizish, hikoya qilish, jamoaviy o‘yinlar) orttiradilar. Tengdoshlar bilan muloqotda bola nutqi mazmunlilik (muloqot vaziyatidan qat’iy nazar til vositalaridan foydalanish asosida mazmunning tushunarlilik) kasb etadi [2].

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning dialogik muloqoti jarayonida nutqning yangi shakli – monolog vujudga keladi va shakllanadi. U bolaning o‘z fikrlari, hissiyotlari, atrofdagi olam haqidagi bilimlari bilan o‘rtoqlashishni istashi tufayli vujudga keladi. Bunda nutq qisqa hikoya shaklida ro‘y beradi. Hikoyada bolani hayron qoldirgan va hayajonga solgan qandaydir qiziq narsa (yangi o‘yinchoq sotib olish, oila a‘zolarining kulgili vaziyatlarga tushib qolishi va h.k.) aks etadi. Maktabgacha yoshdagi bolalar tanish ertaklarni hikoya qilish, multfilmlar mazmunini aytib berish, o‘qigan narsalarini aytib berishni yaxshi ko‘radilar.

Jaranglayotgan nutqqa bo‘lgan qiziqishning shiddat bilan rivojlanishi, til borlig‘ini eng oddiy anglashning shakllanishi maktabgacha katta yoshdagi bolalar erishgan eng muhim yutuq hisoblanadi. So‘zga nisbatan lingvistik munosabat tovushlar, qofiyalar, mazmunlar bilan to‘satdan boshlangan o‘yinlar, so‘z mazmuni, ularning jaranglashi va mazmuni haqidagi masalalarda ko‘rinadi. Til borlig‘ini anglash uning barcha – fonetik, leksik, grammatik tomonlarini qamrab oladi. Nutqqa nisbatan ongli munosabat lug‘atni takomillashtirishga (antonimlar, sinonimlar, ko‘p ma’noli so‘zlarni tushunishga), nutqning tovush madaniyatini (tovush talaffuzi, talaffuz, tinglay olish qobiliyati, ohang ifodaliligi) rivojlantirishga, nutqning grammatik to‘g‘riligini (morfologiya, so‘z hosil qilish, sintaksisni) shakllantirishga, ravon nutqni rivojlantirishga ta’sir qiladi.

Lug‘atni rivojlantirishda uni sifat jihatdan takomillashtirish dastlabki o‘ringa chiqadi. Bu antonimiya (*o‘tkir-o‘tmas, achchiq-chuchuk*), sinonimiya (*o‘tkir - uchi o‘tkirlangan, o‘tkirlangan*), ko‘p ma’nolilik (*o‘tkir pichiq, achchiq qalampir, achchiq til*) kabi hodisalarni tushunish va ularni nutqda faol qo‘llashga taalluqlidir [2].

Bolalar narsalar, tabiat hodisalari, insonlar qilmishlarini ko‘rib, ulardagi har xillik va umumiylikni aniqlashni hamda ularni ma’nosi qarama-qarshi yoki bir-biriga yaqin bo‘lgan so‘zlar, taqqoslashlar, aniq fe‘llar, tashbeh (epitet)lar yordamida nutqda aks ettirishni o‘rganadilar. So‘z birikmasiga sinonim yoki antonimni tanlab olish usullari bolalarga so‘zlarning ko‘p ma’noga egaligini tushuntiradi. Narsalarning funksiyalarini taqqoslash asosida umumlashtiruvchi nomlar (hayvonlar, idish-tovoqlar, transport va boshq.) shakllanadi.

Nutqning tovush madaniyatini tarbiyalash ham til borlig‘ini eng oddiy anglashni shakllantirish bilan o‘zaro bog‘liqdir. Maktabgacha yoshdagi katta bolalar so‘zlar, tovushlar, qofiyalar bilan faol o‘ynaydilar. Ular so‘z jaranglagandagi umumiy va alohida jihatlarini payqay oladilar, artikulyatsion va akustik jihatdan bir-biriga yaqin bo‘lgan tovushlarni (S-SH, S-Z) farqlay oladilar, maqol, matal va tez aytishlardagi 4-5 ta so‘zda uchragan tovushlarni sezadilar [2].

Maktabgacha katta yoshda nutqning grammatik to‘g‘riligini shakllantirish nutqqa nisbatan tanqidiy munosabat paydo bo‘lishi hamda rivojlanishi, aniq va to‘g‘ri so‘zlashga intilish bilan bog‘liq. To‘g‘ri so‘zlashga intilish grammatikaning barcha sohalarini – morfologiyada (aniq shakl hosil qilishda, shakllarning turli-tumanligini o‘zlashtirishda: stollar, stullar, qavatlar va boshq.), so‘z hosil qilishda, (non uchun – nondon, tuz uchun tuzdon va boshq.) sintaksisda (og‘zaki nutq qurilmasini yengib o‘tish va bog‘lovchisini ko‘p marta qo‘llash orqali gapni cho‘zib yuborish, bitta gapda to‘g‘ri va bilvosita nutqni aralashtirib yuborish va boshq.) ko‘zga tashlanadi. Nutqning grammatik to‘g‘riligiga intilish ko‘proq yetti yoshli bolalarga xosdir. Besh yoshli bolakay hali ham grammatik shakllar ustida zavq bilan mashq qiladi va aynan mana shu so‘z bilan mashqlar kelajakda grammatik jihatdan to‘g‘ri ifodalangan nutq uchun poydevor yaratadi.

Lugʻatni rivojlantirish, nutqning tovush madaniyatini tarbiyalash, grammatik jihatdan toʻgʻrilikni shakllantirish ravon nutqni tuzish usullarini (gaplarni bogʻlovchilar, leksik takrorlashlar, sinonimlar yordamida bogʻlash vositalari, tavsiflash, bayon qilish, mulohaza yuritish tuzilmasi) oʻzlashtirish bilan uzviy bogʻliqdir. Turli funksiyalarni bajarish bilan bogʻliq dialogli muloqot negizida rivojlangan nutqning barcha tomonlari til ongining shakllanishiga bevosita bogʻliq boʻladi va ular buning uchun bolaning kattalar bilan muayyan shakldagi muloqotiga, toʻgʻrirogʻi, nafaqat tashqi olam va boshqa odamni bilishga qaratilgan muloqotga, balki tilning oʻzini, uning tuzilishi va faoliyatini anglab yetishga qaratilgan muloqotga muhtoj boʻladilar.

Nutqiy rivojlanishdagi individual qobiliyatlar kirishimlilikda ham, til hamda ravon nutqni oʻzlashtirish surʼatlarida ham ifodalanadi. Koʻpchilik bolalar oʻz harakatlarini sharhlashni, atrofda qilarning diqqat-eʼtiborini oʻziga jalb qilishni yoqtiradilar. Shu bilan birga bunda ayrim bolalarning nutqiy rivojlanishi ularning amaliy faoliyatiga mos kelmaydi, natijada bunday sergap bola ish bajarishda guruhdagi boshqa bolalardan ortda qoladi. Unchalik kirishimli boʻlmagan bolalar kam gapiradilar, biroq odatda amaliy vazifalarni boshqalardan koʻra tezroq va toʻgʻriroq bajaradilar.

Ravon nutqning vujudga kelish muddatlari va uning mahsuldorligi ham farqlanishi mumkin. Nutqiy rivojlanishning ilk xilida bolaning maxsus oʻqitilmasidan turib hikoya qilishi 4-5 yoshlarda paydo boʻladi. Bolalar sehrli ertaklarni bir-birlariga aytib beradilar, oʻyinchoqlar yordamida oʻzlari ham original voqealarni toʻqiydilar. Agarda bola yetti yoshda anʼanaviy tanish ertakni mustaqil aytib bera olsa, oʻyinchoqlar, suratlariga qarab kichik ogʻzaki hikoya tuza olsa - bu normal holat hisoblanadi. Maktabgacha yoshdagi bola nutqining yuqori darajada rivojlanganligi quyidagilarni nazarda tutadi [4]:

- bola ona tilining barcha tovushlarini va tovush birikmalarini toʻgʻri, yaʼni adabiy til normalariga muvofiq holda talaffuz qiladi, ovozni koʻtarishni (pasaytirishni) biladi, aniq talaffuzga ega, fonematik qabul qilish va nutqni tinglash qobiliyati rivojlangan, nutqdagi xatoliklarni sezadi va ularni tuzatadi, maishiy leksikaga ega, mebel, poyabzal, kiyim, daraxtlarni anglatuvchi umumlashtiruvchi soʻzlarni, narsalarning ayrim detallari va qismlarini biladi, antonimlar, otlarga taʼriflarni toʻgʻri tanlay oladi, otdan sifat yasay oladi (yogʻoch-yogʻochdan ishlangan va boshq.), barcha ranglarni aytib bera oladi, turli kasb kishilarining (vrach, oshpaz va boshq.), hayvonlarning harakatlarini koʻrsatib bera oladi (vovullaydi, miyovlaydi, pishqiradi va boshq.), nutqda ravish, sifat-dosh, ravishdoshlarni qoʻllaydi.

- nutqda barcha kundalik soʻzlarni, ayrim turlanmaydigan otlarni (pianino, metro, palto) toʻgʻri qoʻllaydi, otlarni sonda, kelishikda sifat bilan moslashtira oladi, qaratqich kelishik shaklini toʻgʻri qoʻllaydi, old qoʻshimcha, suffiks, qoʻshimchalar yordamida soʻzlar hosil qiladi, nutqda oddiy (yoyiq, yigʻiq), qoʻshma (bogʻlangan qoʻshma gap va ergashgan qoʻshma gap) gaplardan, har xil turlanadigan feʼllardan (xohlashmoqda, yugurishmoqda, uxlashmoqda, va boshq.) foydalanadi. Hikoyani mustaqil aytib bera oladi, matn mazmunini voqealar ketma-ketligiga rioya qilgan holda ortiqcha pauzalarsiz aytib beradi, nutqda ifoda vositalaridan foydalanadi, asosiy qismlarni oʻziga darajali qismlar bilan bogʻlay oladi, narsalarni mustaqil bayon qiladi, oʻz shaxsiy hayotida roʻy bergan voqealar (hodisalar) haqida hikoya qilib bera oladi.

Oʻrtacha daraja:

- bola ona tilining barcha tovushlarini va tovush birikmalarini toʻgʻri talaffuz qiladi, oʻrtamiyona baland nutqqa, aniq talaffuzga ega, lekin intonatsion ifodalilik yetarli emas, unda fonematik qabul qilish qobiliyati rivojlangan, nutqdagi mazmuniy xatoliklarni payqaydi, maishiy leksikani biladi va uni nutqda qoʻllaydi, umumlashtiruvchi soʻzlarni (mebel, poyabzal, kiyim, daraxtlar) biladi, narsalarning ayrim detallari va qismlarini aytib bera oladi, antonimlarni tanlay oladi, barcha ranglarni biladi, otdan sifat yasay oladi (yogʻoch-yogʻochdan ishlangan) turli kishilar, hayvonlarning harakatlarini aytib beradi. Otlarni sonda, kelishikda sifat bilan moslashtira oladi, biroq har xil turlanadigan feʼllarni (xohlashmoqda, yugurishmoqda, uxlashmoqda, va boshq.) qoʻllashda xatoliklarga yoʻl qoʻyadi;

- old qo‘shimcha, suffikslar, qo‘shimchalar yordamida so‘z hosil qilishni biladi, nutqda oddiy yoyiq gaplardan foydalanadi, hikoya qilib berishda ba‘zan kattalarning yordamiga muhtoj bo‘ladi, matn mazmunini deyarli muallif matniga yaqin darajada aytib bera oladi, lekin matnning ayrim qismlarining o‘rnini almashtirib yuboradi, ba‘zan ifoda vositalaridan foydalanadi, asossiz pauzalarga yo‘l qo‘yadi, hikoyani faqat kattalar yordamidagina tuza oladi, hikoya qilishda faqat asosiy tafsilotlarni qayd etadi, bayon qilishda mantiqiy ketma-ketlikka rioya qiladi, shaxsiy tajribaga oid voqeani (hodisani) bayon qilishda qiynaladi, ortiqcha so‘zlarni ishlatadi (o‘sha..., keyin..., shunaqa... va boshq.) va ularni noo‘rin qo‘llaydi.

Past daraja:

- bola ona tilining tovushlarini va tovush birikmalarini talaffuz qilishda xatoliklarga yo‘l qo‘yadi, artikulyasiya va akustik jihatdan bir-biriga yaqin bo‘lgan (qattiq va yumshoq, bo‘g‘iq va jarangdor, chiyillovchi va shuvillovchi, sonor tovushlar) tovushlarni tinglab, bir-biridan ajrata olmaydi va ularni to‘g‘ri talaffuz qila olmaydi; talaffuz sur‘ati va balandligini boshqara olmaydi; nutqning intonatsion ifodaliligi mavjud emas[4];

- bola maishiy leksikani tushunadi, lekin ulardan foydalanmaydi, umumlashtiruvchi so‘zlarni ayta olmaydi (daraxtlar, mebel, poyabzal, kiyim) narsalarning qismlari, detallari nomini ayta olmaydi. Antonimlar, otlarga ta‘riflarni tanlashni bilmaydi, sifatdan ot yasay olmaydi (loy-loydan yasalgan va boshq.) ba‘zi ranglarni biladi, turlanmaydigan otlarni (pianino, metro, palto) qo‘llashda roditelno‘y padejning birlik va ko‘plikdagi otlarini qo‘llashda xatoliklarga yo‘l qo‘yadi, old qo‘shimcha, suffikslar, qo‘shimchalar yordamida so‘z hosil qilishda qiynaladi, nutqda qo‘shma gaplardan foydalanmaydi;

- hikoya qilishda kattalarning yordamiga muhtoj bo‘ladi, mazmun jihatdan muhim bo‘lgan ayrim qismlarni tushirib qoldiradi, nutqda ifoda vositalaridan foydalanmaydi, ko‘pincha asossiz to‘xtab qoladi, uzoq pauzalarga yo‘l qo‘yadi. Bayon qilishda mantiqiy ketma-ketlik mavjud emas, o‘z hayotida ro‘y bergan biron-bir voqeani mustaqil ravishda hikoya qilib bera olmaydi, narsani tavsiflab berolmaydi, nutqda tugamagan gaplarni, ortiqcha so‘zlarni qo‘llaydi.

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning nutqini tadqiq etish natijalarini sifat jihatdan tahlil etish shuni ko‘rsatdiki, eng ko‘p fikr bildirishlar hajmi sevimli ertaklarni aytib berish hissasiga, eng kami esa, o‘z shaxsiy tajribasidan kelib chiqib, hikoya tuzish hissasiga to‘g‘ri keldi.

Fikr bildirish hajmi va nutqning tezkorligi nafaqat bolaning faol lug‘at zahirasini, balki uning «o‘ta tezkor sintez» qila olish qobiliyatini ham tavsiflaydi. Bundan tashqari, fikr bildirish hajmi uning ob‘ekt bilan tanishlik darajasidan dalolat bermoqda. Bolalarning biron-bir narsa, hodisa haqidagi bilimlari qanchalik chuqur va xilma-xil bo‘lsa, ularning fikr bildirishlari ham shunchalik keng bo‘ladi.

Xulosa qilib aytganda, bolalar fikrlarining tahlili shuni ko‘rsatdiki, ularning nutqida aniq ma’noli otlar ustunlik qiladi. Nutqni otlar bilan boyitish quyidagi sharoitlar ta‘sirida ro‘y beradi: bola o‘zi uchun qandaydir ahamiyatga ega bo‘lgan narsalarning nomlarini o‘zlashtirib olmoqda, unga tanish narsalar va shaxslar ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Shuni ta’kidlash lozimki, bolalar nutqida sifatdosh va ravishdosh uchramaydi. Ularning nutqida qiyosiy daraja mavjud emas. Maktabgacha yoshdagi katta bolalarning ravon nutqini tadqiq etish natijalari quyidagilarni ko‘rsatdi:

-18 nafar bola ertakni mustaqil aytib bera oldi, 20 nafar bola esa kattalar yordamida aytib berdi.

Ertakni aytib berishda birona ham bola o‘z nutqida nutqning ifoda vositalaridan foydalanmadi. Nutqning bir maromdaligi faqat 15 nafar bolada kuzatildi, 23 nafar bolada esa, u mavjud bo‘lmadi.

Ertakni aytib berishda bolalar tomonidan qo‘llanilayotgan so‘zlar soni 19 dan 65 tagacha etdi; gaplar soni esa 5-14 ni tashkil qildi. Bolalar nutqda asosan, oddiy, ikki tarkibli gaplardan foydalanishdi.

Suratga qarab mustaqil ravishda hikoya tuzishni 11 nafar bola eplay oldi, 15 nafar bola esa uni kattalar yordamida (yo‘naltiruvchi savollar bilan) tuzishdi, 12 nafar bola esa faqat sinov o‘tkazuvchining savollariga javob berishdi, xolos.

Hikoya qilib berishda 17 nafar bolada mantiqiy ketma-ketlik qayd etildi, 21 nafar bolada esa u mavjud bo‘lmadi. Suratga qarab hikoya qilishda so‘zlarning soni 6-46 tani, gaplar soni esa 3-9 tani tashkil etdi.

O‘zbek tilidagi nutq madaniyatini tadqiq etish natijalari shundan dalolat bermoqdaki, o‘rganilayotgan bolalarning artikulyasiya apparatlarida biron-bir organik kamchiliklar qayd etilmagan (qisqa qizilo‘ngach, dislaliya – tinglash qobiliyati normal bo‘lgani holda tovushlarni talaffuz qilishning buzilishi va boshq.). 3 nafar bolada yashirin rinolaliya (ovoz tembri va tovush talaffuz qilishning buzilishi) - ya’ni, poliplar tufayli burundan havo o‘tmasligi aniqlangan; 4 nafar bolada disfoniya - haddan tashqari baland ovozda gapirish (qo‘shiq aytish, o‘yin paytida qichqirish) natijasidagi zo‘riqish sababli ovozning zaiflashib, xirillab qolishi kuzatildi.

IQTIBOSLAR

1. R.M.Qodirova. Maktabgacha yoshdagi bolalarda dialogik nutqni rivojlantirishning ruhiy omillari. Qoz.,Sariog‘och, 1998.
2. F.R.Qodirova. R.M Qodirova. «Bolalar nutqini rivojlantirish nazariyasi va metodikasi». T., «Istiqlol», 2006.
3. Usmonova Shaxnoza Yoqubjon qizi. The concept of cosmonics and its nature”. International conference on studies in humanity, education and sciences helsinki, finland.issn: 2249-7137 vol. 11, issue 2, January 10th 2022
4. Uljayevna O. F. et al. Maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilarini maktabga tayyorlash tamoyillari //Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali. – 2022. – C. 654-659.
5. Uljayevna O. R. F., Saydamatovna S. Z. Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy faoliyatini shakllantirishning o‘quv-uslubiy ta’minoti //Science and innovation. – 2022. – T. 1. – №. B3. – C. 349-355.

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 4-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-4

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-4

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz